

На институциональном уровне — разработка и последовательная реализация инклюзивной языковой политики, законодательно закрепляющей и защищающей права языковых меньшинств и поддерживающей многоязычие в публичной сфере.

На корпоративном и медийном уровнях — продвижение ценностей инклюзивной коммуникации, отказ от языковой дискриминации и создание инфраструктуры (например, с помощью технологий машинного перевода), облегчающей межъязыковое взаимодействие.

На уровне повседневности — развитие личной ответственности каждого коммуниканта за поддержание диалога, основанного на принципах гостеприимства по отношению к чужому слову.

Принятие языкового разнообразия в качестве фундаментальной ценности и общего культурного наследия человечества, а не как проблемы для решения, является императивом современности. Только на этом пути может быть построено подлинно инклюзивное, справедливое и рефлексивное коммуникативное пространство XXI века, в котором множественность голосов не будет приводить к вавилонскому столпотворению, а станет источником обогащения, взаимного понимания и устойчивого развития в эпоху глобальной неопределенности.

Список литературы

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 2019. — 445 с.
2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. — СПб.: Алетейя, 2018. — 280 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М.: ГУ ВШЭ, 2020. — 608 с.
4. Кристалл Д. Английский язык как глобальный. — М.: Весь Мир, 2017. — 240 с.
5. Деррида Ж. Письмо и различие. — М.: Академический Проект, 2019. — 495 с.
6. Бурдые П. Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной социологии, 2018. — 288 с.
7. Скударь М.Н. Языковая политика и языковые права в полиэтническом государстве. — М.: ЛЕНАНД, 2021. — 200 с.
8. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 2020. — 400с.
9. Филлипсон Р. Лингвистический империализм. — М.: Книжный дом "Либроком", 2019. — 184 с.
10. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. — М.: ИТДГК "Гнозис", 2021. — 288 с.
11. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 2020. — 576 с.
12. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур. — М.: ЛЕНАНД, 2018. — 256 с.
13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2022. — 264 с.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СТРУКТУР СОЗНАНИЯ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Степанова Светлана Воджиповна

учитель начальных классов, Зарафшанский район, Навоийская область

Аннотация: В работе рассматриваются аспекты развития личностных структур сознания и разработана особенности формирования самосознания в младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте. На основе приведенных данных и наших исследований можно сделать вывод, что младшие школьники в основном стихийно познают специфику мужского и женского поведения, на практике тендерному воспитанию уделяется очень мало внимания. Исследование показало значимость изучения особенностей тендерной сегрегации и конвергенции полов, что является малоизученным в педагогической науке явлением.

Ключевая слова: личность, структура, сознания, идеальная, новообразования, отношения, интичность, концепция, модель, общения.

MAIN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL STRUCTURES OF CONSCIOUSNESS AT SCHOOL AGE

Stepanova Svetlana Vodzhipovna

primary school teacher, Zarafshan District, Navoi Region

Annotation: This paper examines aspects of the development of personal structures of consciousness and explores the specifics of self-awareness formation in primary school, adolescence, and young adulthood. Based on the data presented and our research, it can be concluded that primary school students largely spontaneously learn the specifics of male and female behavior; in practice, very little attention is paid to gender education. The study demonstrated the importance of studying the characteristics of gender segregation and convergence, a phenomenon that remains understudied in pedagogical science.

Keywords: personality, structure, consciousness, ideal, new formations, relationships, intimacy, concept, model, communication.

MAKTAB YOSHIDA SHAXSIY ONG STRUKTURALARINING RIVOJLANISHINING ASOSIY JIHLARI

Stepanova Svetlana Vodjipovna

Navoiy viloyati Zarafshon tumani, boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ongning shaxsiy tuzilmalari rivojlanishining jihatlari o'rganiladi va boshlang'ich maktab, o'smirlilik va yoshlik davrida o'zini anglashning shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi. Taqdim etilgan ma'lumotlar va bizning tadqiqotlarimizga asoslanib, boshlang'ich maktab o'quvchilari asosan erkak va ayol xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlarini o'z-o'zidan o'rganadilar degan xulosaga kelish mumkin; amalda gender ta'limiga juda kam e'tibor beriladi. Tadqiqot pedagogika fanida hali ham yetarlicha o'rganilmagan hodisa bo'lgan gender segregatsiya va konvergentsiya xususiyatlarini o'rganish muhimligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: shaxs tuzilishi, ong, ideal, neoplazmalar, munosabatlar, intellik, tushuncha, model, muloqot.

Введение. Цель стратегии, рассчитанной на 2017–2021 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» [3].

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. Развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реализацию целевых программ по развитию сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики;

Информатика являются компонентом учебных предметов общего среднего образования, знакомя учащихся с практикой познания основ науки, общих принципов человеческой деятельности, формирования общей, цифровой и материальной культуры, овладения собственными навыками, а также поиска и внедрение инновационных решений практических проблем на основе цифровых технологий. Личностные структуры сознания - это идеальные новообразования, возникающие в индивидуальном сознании, способствующие пониманию личностью самой себя, своих отношений с другими людьми и миром (цели, мотивы, ценности, смыслы, самооценка, рефлексия и др.), регулирующие деятельность, общение, поведение личности и опосредующее накопление ею субъектного опыта [2].

Материалы и методы. Основные аспекты личностных структур сознания включают идентичность, которая является составляющей концепции личности, модели тендерных отношений (цели, мотивы, ценности, смыслы, самооценка, рефлексия), регулирующие деятельность, общение и поведение личности,

Мы считаем, что целесообразно перед описанием особенностей формирования самосознания в младшем школьном возрасте очень кратко рассмотреть особенности дошкольного формирования идентичности, так как особенности психосексуального развития и осознания себя представителем того

или иного пола в этом возрасте оказывают серьезное влияние на все последующее тонкое поведение человека.

Е.И. Петанова отмечает, что к 3-4 годам ребенок знает о своей половой принадлежности к определенному полу и ясно различает пол окружающих его людей [8]. Т.А. Репина показывает, что в дошкольном возрасте формируется система потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов поведения, характерных для того или иного пола, а также намечаются различия у мальчиков и девочек в некоторых их личностных качествах [7]. Мы абсолютно согласны с Т.А. Репиной, что дошкольный возраст является важным периодом в развитии личности ребенка, когда закладываются основные личностные механизмы поведения и формируются его первые представления о своем мальчике или девочке.

В дошкольном возрасте происходит первичная идентификация. Ребенок уже понимает, что пол не изменяется с течением времени, при смене одежды, рода занятий или других внешних признаков. Дети также усваивают, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования, что влияет на содержание личных сценариев будущего,

В младшем школьном возрасте происходят критические преобразования многих сторон гормональной, нейрофизиологической и нейропсихологической половой дифференциации. Одним из важнейших факторов формирования гендерной идентичности в этом возрасте, отмечает Л.А. Григорович, выступают полоролевые установки самих детей и их связь с семьей [5].

Мы в своем исследовании рассмотрим четыре системы отношений, влияющих на формирование самосознания школьников: 1) отношения со взрослыми своего пола; 2) отношения со взрослыми противоположного пола; 3) отношения со сверстниками своего пола, 4) отношения со сверстниками противоположного пола.

Взаимоотношения и характер общения между супругами, степень субъективной удовлетворенности браком также оказывают влияние на специфику отношения матери и отца к ребенку своего и противоположного пола. Если отношения гармоничные, то отец больше внимания уделяет воспитанию детей, подчеркивая фемининные качества дочери и своим поведением в отношении матери воспитывая у сына маскулинные качества (автономию, ответственность, настойчивость, направленность на достижения). Если отношения между супругами достаточно сложные, то могут возникать межпоколенные коалиции «мать и дочь против отца», «отец и сын против матери», что приводит к нарушениям в личностном развитии детей. Другим следствием холодности и дисгармоничности отношений между супругами может стать отвержение родителем ребенка противоположного пола по механизму проекции (матерью - сына, отцом - дочери). Более редким вариантом является делегирование сыну матерью нетипичных функций - поддержки, опоры, ответственности за благополучие семьи - по сути, делегирования сыну функций супруга.

Когда в семье один ребенок, отец уделяет ему больше внимания, если это мальчик, а когда двое детей - внимание родителей распределяется с предпочтением к ребенку своего пола.

Таким образом, можно отметить, что система взаимоотношений ребенка со взрослыми своего и противоположного пола играет важную роль в развитии различных сфер индивидуальности мальчика и девочки,

Взаимоотношения ребенка со сверстниками своего пола имеют огромное значение в становлении индивидуальности, так как формируют представления о себе как представителе определенного пола. Девочки и мальчики младшего школьного возраста испытывают потребность утвердить себя, что проявляется в стремлении быть принятыми в среде однополых сверстников.

Осознание половой принадлежности мальчиками и девочками совпадает с выбором по собственной инициативе разных игр и партнеров, проявлением разных интересов, стилей поведения и т. д. Такая стихийная сегрегация (однополые компании) способствует кристаллизации и осознанию половых различий.

Таким образом, система взаимоотношений однополых сверстников способствует позитивной и негативной тендерной социализации детей, а родители и воспитатели, могут способствовать позитивному тендерному развитию ребенка, своевременно придавая этим взаимоотношениям гуманистическую направленность, не допуская их развития по деструктивному руслу.

Важным фактором позитивного тендерного развития ребенка является опыт разностороннего общения с раннего детства между мальчиками и девочками. Коммуникативные свойства личности, ее способность к эмоциональному сопереживанию и душевной открытости во многом зависят от дружеских отношений с лицами противоположного пола в детстве. И, С. Кон считает, что «не нужно бояться детских», влюбленностей. Хотя они подчас представляют взрослым много хлопот, в долгосрочной перспективе отсутствие таких контактов гораздо опаснее» [6, стр.213].

На основе приведенных данных и наших исследований можно сделать вывод, что младшие школьники в основном стихийно познают специфику мужского и женского поведения, на практике тендерному воспитанию уделяется очень мало внимания. Негативными факторами тендерного развития мальчиков и девочек является феминизация школы, где практически нет моделей мужского поведения, так как учителя в основном женщины; неадекватная оценка естественной активности мальчиков; не учитываются особенности мальчиков и девочек в учебно-воспитательном процессе.

разработка и реализация программы «Цифровой Узбекистан – 2030», предусматривающей обновление всех отраслей экономики на основе цифровых технологий;

обогащение приобретенные навыки и способности учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах, учиться в информационном обществе, жить и работать в цифровой среде в будущем;

обеспечение соответствия требований Государственного образовательного стандарта информатики и информационных технологий международным требованиям к качеству образования и подготовки кадров;

внедрение квалификационных требований к выпускникам общеобразовательных учреждений по информатике и информатике;

укрепление методической и материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

обновление содержания информатики и ИТ-науки с точки зрения качества, а также совершенствование методики преподавания;

разработка вариативных образовательных модулей в преподавании информатики и информационных технологий;

разработка методики вовлечения студентов в проектную и образовательную и исследовательскую деятельность;

широко внедрять в учебный процесс эффективные формы, методы и средства воспитания учащихся на основе национальных, общечеловеческих и духовных ценностей;

организация взаимной интеграции информатики и информатики с общеобразовательными предметами и профориентацией студентов;

внедрение современных методов и направлений внеклассного и внеклассного образования по информатике и информатике в обучение студентов.

В инновационной экономике очень важным фактором считается высокий уровень владения современными ИКТ, способность осваивать и развивать цифровые технологии. Исследование показало значимость изучения особенностей тендерной сегрегации и конвергенции полов, что является малоизученным в педагогической науке явлением. Этот феномен вскрывает проблему формирования навыков совместной деятельности мальчиков и девочек. Мы считаем, что совместная деятельность мальчиков (юношей) и девочек (девушек), организованная педагогом с учетом принципов и с использованием методов творческого подхода, способствует получению детьми позитивного творческого опыта, расширению знаний о моделях творческого поведения, установлению искренних, доверительных, уважительных человеческих взаимоотношений между полами, отработке навыков саморегуляции творческого поведения; развитию коммуникативных навыков, способности к любви, эмпатии, формирует уважительное отношение к лицам обоего пола, и способствует проявлению гибкости во взаимоотношениях с лицами своего и противоположного полов, основанными на взаимопонимании, взаимодоверии, взаимоуважении.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

2. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ШП-4708

3. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

4. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

5. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

6. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

7. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J. Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705

<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

1. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало-Ненецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Джумаева Мохигул Маманазаровна

Преподаватель Термезского государственного Педагогического института

Зулфикаров Ж.

студента 4-го курса направление основ экономических знаний Термезского государственного педагогического института

Аннотация: В работе рассматривается что в настоящее время можно констатировать неспособность молодых людей адаптироваться к жизни, фиксировать низкий уровень их эколого-экономической грамотности и компетентности, нужно разворачивать активную и целенаправленную работу с молодежью. Эколого-экономическая культура общества как системное качество, присущее различным социальным слоям, отражающее основные экономические явления и отношения, их развитие. Как социальное явление экономическая культура общества представляет собой не только синтез прошлого и настоящего опыта поколений, но и включает в себя перспективные потребности и цели будущего развития, что особенно важно для понимания роли и значения эколого-экономического воспитания школьников.

Ключевые слова: экология, экономика, развития, проблема.

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE ESSENCE OF ECOLOGICAL-ECONOMIC CULTURE AND THE REGULARITIES OF ITS DEVELOPMENT

Dzhumaeva Mokhigul Mamanazarovna

Lecturer, Termez State Pedagogical Institute

Z.Zulfikarov

4th-year student, Fundamentals of Economic Knowledge Termez State Pedagogical Institute

Annotation: This paper examines the current inability of young people to adapt to life, their low level of environmental and economic literacy and competence, and the need for active and targeted outreach to young people. The environmental and economic culture of society is a systemic quality inherent in various social strata, reflecting key economic phenomena and relationships and their development. As a social phenomenon, the economic culture of society not only represents a synthesis of the past and present experiences of generations but also encompasses the prospective needs and goals of future development, which is particularly important for understanding the role and significance of environmental and economic education for schoolchildren.

Keywords: ecology, economics, development, problem.

EKOLOGIK-IQTISODIY MADANIYATNING MUHITINING FALSAFIY JIHATLARI VA UNING RIVOJLANISH QONUNLIKLARI

Djumaeva Moxigul Mamanazarovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi